

СЕМИЗЛИКНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ САБАБЛАР. ОВҚАТЛАНИШ МЕЪЁРЛАРИ.

М.Х.Пўлатова- Диетолог, нутрициолог. Стоп семизлик НТМ директори.

Ш.С.Рўзиева- Бухоро ЖСТ директор уринбосари

Аннотация. Мақолада овқатланиш тарзини тўғри олиб бориш ва соғлом турмуш тарзини ривожлантиришнинг йўналишлари йўлида инсон ўз соғлигини асраши, касалликларни олдини олиш, улардан ўзини ҳимоя қилишни ўз олдига мақсад қилади.

Калит сўзлар. Соғлом овқатланиш, соғлик, соғлом турмуш тарзи, овқат, нонушта, ухлаш, гигиена, жисмоний машғулотлар.

CAUSES THAT CAUSE OBESITY. NUTRITIONAL STANDARDS.

Abstract. The article talks about the continuation of the great rain and the preservation of one's own health in the path of directions for the development of a healthy lifestyle, disease prevention, he aims to protect himself from them.

Keywords. Healthy diet, health, healthy lifestyle, food, breakfast, sleep, hygiene, physical training.

КИРИШ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 30-октябрдаги “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-6099-сон фармонида “Соғлом турмуш тарзини” ҳаётга кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш асосий йўналишлар этиб белгиланди.

Ҳозирги фаровон турмушимизда оддий халқдан тортиб, давлат хизматчилари хоҳ илмий ходимлар бўлсин соғлом овқатланиш тарзига яъни озиқали моддалари етарли овқатларга эътибор кун сайин ошиб бормоқда. Сифатли, фойдали (оқсиллар, углеводлар, витаминлар) сақловчи истеъмол маҳсулотларига ва улардан меъёрида фойдаланиш каби талабларга қизиқиш ортиб бормоқда. Бетартиб, меъёридан зиёд овқатланиш, енгил-елпи, сифатсиз маҳсулотларни истеъмол қилиш турли ножўя масалан: семириш, қандли диабет, юрак-қон томирлар каби кўпгина касалликлар келиб чиқишига сабаб бўляпти. Ҳар бир инсон унга мос ҳолда, индивидуал овқатланиш рационини

5. Меликулов, О.Ж., Кодиров, Н.Д., Баймурадов, Э.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРБАРИСА В ФАРМАКОТЕРАПИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-barbarisa-vfarmakoterapii>

6. Матюхина З. П. “Основные физиологии питания гигиены и санитарии” Москва “Высшая школа” 1998

7. С. С. Солихўжаев “Болалар овқатига қўйиладиган гигиеник талаблар” Тошкент “Медицина” 1998 5. Пархез таомлар ошхонаси “Ўзбек дастурхони” Тошкент “Янги аср авлоди” 2005

8. Д. Т. Ходжиева “Сборник рецептур блюд кулинарных изделий народов Узбекистана для диетического питания” Тошкент “Ибн Сино” 1992

9. Курбонов, Х.У., Олимов, С.М., Жовлиев, Ф.Б. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИТОЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-fitolecheniyaonkologii>

10. Имамова, Ю.А., Усманова, М.Б. РОДИОЛЫ РОЗОВАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА // ORIENSS. 2022. № Special Issue 4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rodilyrozovaya-dlya-povysheniya-rabotosposobnosti-organizma>